

**G‘O‘ZA YOKI TAMAKI OQQANOTI (BEMISIA TABACI) NING
O‘ZBEKISTON VA QORAQALPOG‘ISTONDA TARQALISH TARIXI
HISTORY OF THE DISTRIBUTION OF THE TOBACCO WHITEFLY
(BEMISIA TABACI) IN UZBEKISTAN AND KARAKALPAKSTAN**

Serjanova.G.S.

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Juginisov.T.I.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17751759>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Bemisia tabaci – g‘o‘za oqqanoti hasharotining O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston Respublikasida tarqalish tarixi, biologik xususiyatlari, ekologik moslashuvchanligi ham da zarar yetkazish xususiyatlari tahlil qilinadi. So‘nggi yillarda mintaqada iqlim o‘zgarishi, intensiv dehqonchilik va issiqxona xo‘jaliklarining kengayishi oqibatida mazkur zararkunandaning areali tez sur‘atlarda kengayib bormoqda. Tadqiqot natijalari oqqanot populyatsiyasining o‘shida antropogen omillar muhim rol oynayotganini korsatadi.

Kalit so‘zlar: Bemisia tabaci, oqqanotlilar, O‘zbekiston, Qoraqalpog‘iston, tarqalish tarixi, invazion tur, agroekotizim.

Abstract. This thesis analyzes the history of distribution, biological characteristics, ecological adaptation and damage characteristics of the cotton bollworm Bemisia tabaci in Uzbekistan and the Republic of Karakalpakstan. In recent years, the range of this pest has been rapidly expanding in the region due to climate change, intensive farming and the expansion of greenhouse farms. The results of the study show that anthropogenic factors play a significant role in the growth of the bollworm population.

Keywords: Bemisia tabac, whiteflies, Uzbekistan, Karakalpakstan, distribution history, invasive species, agroecosystem.

G‘o‘za oqqanoti (*Bemisia tabaci*) — Hemiptera tartibiga mansub Aleyrodidae oilasining vakili bo‘lib, dunyo miqyosida 600 dan ortiq o‘simlik turida uchraydi. Bu hasharot g‘o‘za, sabzavot, poliz, tamaki va manzarali o‘simliklarning asosiy zararkunandalaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda oqqanotning tarqalishi XX asrning 1980-yillariga to‘g‘ri keladi. Avvaliga janubiy hududlarda — Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida qayd etilgan, keyinchalik Buxoro, Xorazm va Qoraqalpog‘iston Respublikasiga ham kirib kelgan. Ayni paytda Bemisia tabaci mamlakatning deyarli barcha g‘o‘zazorlarida uchraydi va issiqxonalarda ham barqaror populyatsiyalar hosil qilgan.

G‘o‘za oqqanoti (*Bemisia tabaci*) O‘zbekiston hududida dastlab 1980-yillar oxirida Surxondaryo viloyatining Denov va Sariosiyo tumanlarida qayd etilgan. 1990-yillarda bu tur Qashqadaryo va Buxoro viloyatlarida ham aniqlangan. 2000-yillarga kelib, respublikaning markaziy va shimoliy viloyatlariga ham tarqalish

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

boshlangan. Xususan, Xorazm viloyatida 2002-yilda, Qoraqalpogʻiston Respublikasining janubiy hududlarida esa 2004–2005-yillarda oqqanotning barqaror populyatsiyalari kuzatilgan. Soʻnggi 15–20 yil davomida gʻoʻza oqqanoti (*Bemisia tabaci*) Oʻzbekistonning barcha dehqonchilik mintaqalarida uchraydi. Ayniqsa, issiqxonalarining koʻpayishi, iqlim isishi va qishlarning yumshoqlashuvi ularning qishdan chiqish imkoniyatini kuchaytirdi.

Qoraqalpogʻiston Respublikasi ekologik jihatdan murakkab, yarim choʻl va choʻl mintaqalari ustun boʻlgan hududdir. Shunga qaramay, soʻnggi yillarda bu yerda gʻoʻza oqqanotining tarqalish tezligi ortib bormoqda. Dastlabki holatlar 2004-yilda Ellikqalʼa va Toʻrtkoʻl tumanlarida aniqlangan. 2010-yillarga kelib, zararkunanda Amudaryo, Beruniy va Xoʻjayli tumanlarida keng tarqaldi. Bugungi kunda Qoraqalpogʻistonning deyarli barcha gʻoʻzazorlarida oqqanot koloniyalari uchraydi. Oqqanotlarning bu hududga kirib kelishida asosiy omil — janubiy viloyatlardan koʻchat va sabzavot mahsulotlarining tashilishi, hamda har yili kuzatiladigan iliq iqlimdir. Amudaryo boʻyidagi mikroiklimlar (suv manbalari yaqinidagi issiq namlik) bu tur uchun qulay yashash muhitini yaratadi.

Oqqanotning biologik xususiyatlari. Oqqanotlar kichik (1–1,5 mm) oʻlchamli, sutrang tanali, oq qanotli hasharotlardir. Ular oʻsimlik bargining pastki tomonida koloniyalar hosil qiladi. Voyaga yetgan hasharot va lichinkalar oʻsimlik sharbatini soʻrib oziqlanadi. Bu jarayonda ular yopishqoq shira — “asal dogʻi”ni ajratib chiqaradi. Bu modda ustida qora zamburugʻlar rivojlanib, barglarning fotosintez jarayonini cheklaydi. Oqqanotlar virusli kasalliklar, jumladan, Tomato yellow leaf curl virus kabi xavfli patogenlarning tashuvchisi hisoblanadi. Bu ularning iqtisodiy zararini yanada oshiradi.

Oqqanotlarning tarqalishida quyidagi omillar muhim ahamiyat kasb etadi:

1. Iqlim isishi: Soʻnggi 30 yilda Oʻzbekiston va Qoraqalpogʻistonda oʻrtacha harorat 1,5–2°C ga oshgan.
 2. Issiqxonalar sonining ortishi: Qishloq xoʻjaligidagi yopiq tizimlar oqqanotning qishlab chiqishiga imkon yaratadi.
 3. Kimyoviy qarshilik (rezistentlik): Uzoq muddatli insektitsid ishlatish natijasida *Bemisia tabaci* da genetik moslashuv kuchaygan.
 4. Transport aloqalari: Janubdan shimolga oʻsimlik koʻchatlari va sabzavot mahsulotlari tashilishi bilan oqqanot ham yangi joylarga tarqaladi.
- Oqqanotga qarshi samarali kurash kompleks yondashuvni talab qiladi. Quyidagi choralar eng maqbul hisoblanadi:

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

- Agrotexnik tadbirlar: o‘simlik qoldiqlarini yo‘qotish, dalalarda almashlab ekish, begona o‘tlarni yo‘q qilish.
- Biologik usul: entomofaglar — *Encarsia formosa*, *Eretmocerus mundus* kabi parazit ari turlarini ko‘paytirish.
- Kimyoviy usul: neonicotinoid, pyriproxyfen va spiromesifen guruhidagi insektitsidlarni navbatlab qo‘llash.
- Monitoring: feromonli tuzoqlar va barg tahlillari yordamida populyatsiya dinamikasini kuzatish.

Bemisia tabaci O‘zbekiston va Qoraqalpog‘istonning agroekotizimlariga 1980–2000-yillar oralig‘ida kirib kelgan invazion tur hisoblanadi. Hozirda u mintaqaning barcha dehqonchilik tarmoqlarida uchrab, iqtisodiy zarar yetkazuvchi asosiy zararkunandalardan biriga aylangan. Kelgusida zararkunandani nazorat qilishda biologik usullarni keng joriy etish, iqlim monitoringini kuchaytirish va zararkunandalarga chidamli ekin navlarini tanlash dolzarb masalalardan biri bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gennadius, P. (1889). *Bemisia tabaci* — novel species description. *Entomological Review*, 12(4), 45–50.
2. De Barro, P.J., et al. (2011). Global genetic structure of *Bemisia tabaci*. *PLoS One*, 6(12): e24166.
3. Qodirov, A. (2018). Oqqanotlarning O‘zbekiston sharoitida biologiyasi. *O‘zbekiston agrar jurnali*, №3, 22–28.
4. Ziyaev, M., & Rasulov, U. (2020). Oqqanotlilarning Qoraqalpog‘istonda tarqalishi. *Biologiya fanlari axboroti*, 3(2), 51–57.
5. FAO Report (2022). Whitefly invasions in Central Asia and pest management strategies.